

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Сафарова Т.К.

Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC)

Баку, Азербайджан

Мустафаева Э.М.

Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC)

Баку, Азербайджан

Аббасова Г.Ф.

Азербайджанский Технологический Университет

Гянджа, Азербайджан

ANALYSIS OF EFFECTIVE INVENTORY MANAGEMENT METHODS IN THE TEXTILE INDUSTRY

Safarova T.,

Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

Baku, Azerbaijan

Mustafayeva E.,

Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

Baku, Azerbaijan

Abbasova Q.

Azerbaijan Technological University

Ganja, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Управление запасами на предприятиях текстильной промышленности связано с рядом специфических трудностей. В текстильной промышленности они обусловлены рядом особенностей отрасли, как сезонные колебания спроса, стремительная смена модных тенденций и высокая зависимость от внешних поставщиков. Эти факторы существенно осложняют точное планирование потребностей. Производство сталкивается то с излишком, то с дефицитом продукции. Поэтому грамотное управление запасами очень важно для конкурентоспособности и эффективности. В данной работе рассматриваются различные подходы к оптимизации складских запасов, включая модель экономического размера заказа (EOQ), систему "точно вовремя" (JIT) и ABC-анализ.

ABSTRACT

Inventory management in Textile industry enterprises presents several specific challenges. In the textile sector, these difficulties stem from industry-specific factors such as seasonal demand fluctuations, rapidly changing fashion trends, and a high dependence on external suppliers. These aspects significantly hinder accurate demand planning, resulting in either surplus or shortages in production. Therefore, effective inventory management is crucial for maintaining competitiveness and operational efficiency. This paper explores various approaches to inventory optimization, including the Economic Order Quantity (EOQ) model, the Just-in-Time (JIT) system, and ABC analysis.

Ключевые слова: текстильная промышленность, управление запасами, прогнозирование спроса, EOQ (экономичный размер заказа), Just-in-Time (точно вовремя), ABC-анализ, оптимизация запасов, цепочка поставок.

Keywords: textile industry, inventory management, demand forecasting, EOQ, Just-in-Time (JIT), ABC analysis, stock optimization, supply chain.

Управление запасами в предприятиях текстильной промышленности обладает уникальными особенностями, обусловленными спецификой отрасли. В сегменте текстиля, включающего также трикотажное производство, основными сложностями являются сезонные колебания спроса, постоянная смена модных тенденций и высокая зависимость от внешних поставщиков. Всё это значительно осложняет прогнозирование потребностей и зачастую приводит либо к накоплению избыточных запасов, либо к их дефициту. Результатом стано-

вятся дополнительные финансовые и операционные издержки, сниженные конкурентные позиции и сниженный уровень обслуживания клиентов.

Для преодоления этих проблем предприятия вынуждены применять практики динамической загрузки складских мощностей, регулярных скидок и распродаж. Однако такие меры увеличивают затраты на производство и хранение [1, с.45]. Усложняет ситуацию и необходимость взаимодействия с импортными поставщиками, такие как задержки на таможне, риски, связанные с международной логистикой. Все это дополнительно дестабилизируют поставки продукции по нужным точкам. Кроме

того, ограниченные складские ресурсы, отсутствие современных ИТ-решений и специалистов в области управления запасами приводят к неэффективному использованию площадей, потере сырья из-за порчи. Отрицательную ситуацию создает дефицит квалифицированных кадров, способных грамотно прогнозировать спрос и контролировать уровни запасов.

Современный подход требует комплексной системы управления: объединения методов статистического анализа спроса, гибкого моделирования запасов, автоматизации учёта и внедрения инновационных систем.

В зависимости от этапа производственного цикла запасы подразделяются:

1. Сырьё и материалы (ткани, нити, кожа, фурнитура) — для производства одежды и текстильных изделий (трикотажных, в том числе);
2. Полуфабрикаты — предварительно обработанные ткани, трикотаж, выкройки, заготовки;
3. Готовая продукция — для удовлетворения потребительского спроса без задержек [2, с 32].

Рациональное сочетание инновационных EОQ, JIT, ABC-анализов и, при необходимости, MRP/ERP-систем позволяет предприятиям оптимизировать запасы, быстро реагировать на изменение спроса, улучшать оборачиваемость и качество обслуживания клиентов. В результате снижаются издержки, повышается рентабельность и укрепляется конкурентная позиция.

В текстильной промышленности управление запасами включает такие дополнительные категории, как транспортные запасы, резервные и страховые запасы, а также запасы на стадии производства (WIP). Эти категории необходимы для балансировки возможностей производства и потребностей рынка: транспортные запасы охватывают сырьё, полуфабрикаты и готовую продукцию в пути, что важно для точного учёта всех запасов; WIP-запасы — это изделия на промежуточной стадии обработки, ожидающие завершения, например, трикотажные изделия на стадии доработки.

Оптимизация запасов - одна из ключевых тем исследований в текстильной промышленности. Отметим, что крупная часть активов компании, примерно 70 % составляют запасы, находящиеся в складах. Кроме этого, сокращение нерелевантных товаров и повышение доли востребованных товаров позволяет улучшить ассортимент продукции. Оптимизация запасов помогает высвобождению средств из-за снижения объёма избыточных запасов. Она также приводит к снижению трудозатрат на управление запасами и повышению общей эффективности производства. В результате использования современных методов сокращаются расходы, улучшается обслуживание. Производство занимает конкурентные позиции [2,7,8, 9].

Цель статьи — проанализировать современные подходы к оптимизации управления запасами в текстильной промышленности и оценить, как использовать их для снижения затрат и повышения операционной эффективности. Особое внимание уделяется передовым ИТ-решениям и прогнозированию спроса, а также разработке стратегий баланса

между уровнем запасов и рисками излишков или дефицита.

Рассмотрим применение основных методов. Классическая модель минимизации суммарных затрат на размещение и хранение заказа, предложенная формулой Уилсона или «Метод EОQ» как использование экономического размера заказа:

$$EOQ = \frac{\sqrt{2YS}}{C}$$

где: Y - годовой спрос, S - стоимость размещения заказа, C - годовые затраты на хранение одной единицы.

Предположим, что для компании известны следующие данные:

1. Годовой спрос составляет 30 000 единиц (Y = 30 000);
2. Стоимость размещения одного заказа: 100 AZN (S = 100);
3. Стоимость хранения одной единицы продукции в год :50 AZN (C = 50).

Подставим значения в формулу расчёта экономического размера заказа (EOQ):

$$EOQ = \sqrt{2 \times Y \times S / C} = \sqrt{2 \times 30\,000 \times 100 / 50} = 346.41 \text{ единицы}$$

Таким образом, **оптимальный объём одного заказа составляет примерно 346 единиц**. Это означает, что для минимизации совокупных затрат компания должна заказывать по 346 единиц продукции каждый раз при оформлении заказа. Этот метод эффективен при стабильном спросе, позволяет рассчитать оптимальный размер заказа и сократить операционные расходы. При нестабильном спросе целесообразно внедрять страховой запас, расширяя модель EОQ [4,10,11].

Вторая по эффективности система это «Метод Just-in-Time (JIT)» или система «точно вовремя», при которой материалы поставляются строго по графику производства без формирования избыточных запасов. Такой подход снижает необходимость в страховых запасах и освобождает ресурсы [5,6]. Однако для её внедрения требуется надёжная логистика и высокая организационная гибкость. Для расчёта необходимого объёма заказа по методу Just-in-Time (JIT) используется следующая формула, учитывающая несколько ключевых факторов по формуле:

$$JIT = (D \times LT) + R,$$

Где: D - спрос на продукцию за определённый период, LT - время выполнения заказа в днях (или в другом измерении), R - уровень страхового запаса.

Этот метод особенно эффективен для компаний, стремящихся сократить избыточные запасы и снизить затраты на их хранение, одновременно обеспечивая бесперебойное производство.

Предположим, мы располагаем следующими данными:

1. Годовой спрос на продукцию составляет 12 000 единиц (D = 12 000);
2. Время выполнения заказа — 10 дней (LT = 10);
3. Уровень страхового запаса — 200 единиц (R = 200).

Рассчитаем дневной спрос. Для этого разделим годовой спрос на количество рабочих дней в году (предположим, 250 рабочих дней):

$$D = 12\,000 \times 250 = 48 \text{ единиц в день}$$

Теперь рассчитаем необходимое количество продукции по методу JIT:

$$JIT = (48 \times 10) + 200 = 680 \text{ единиц}$$

Это означает, что для соблюдения принципов Just-in-Time компания должна поддерживать в наличии 680 единиц товара, чтобы полностью удовлетворить спрос в течение 10-дневного периода поставки с учётом ежедневного спроса и страхового запаса.

Таким образом, применение метода JIT позволяет минимизировать уровень запасов, обеспечивая при этом своевременные поставки для удовлетворения производственных потребностей.

Ещё одним эффективным методом управления запасами является ABC-анализ, который классифицирует запасы по их стоимости и значимости для бизнеса [3]. При таком методе [5] производят разделение запасов по категориям по степени значимости:

1. Категория А. Наиболее ценные и критически важные позиции, составляющие основную часть общей стоимости запасов (обычно 70–80 %). Эти товары требуют самого строгого контроля и тщательной оптимизации.

2. Категория В. Товары средней значимости, составляющие около 15–20 % от стоимости запасов. Эти запасы требуют регулярного контроля, но требования к управлению менее строгие, чем у категории А.

3. Категория С. Наименее ценные позиции, составляющие лишь 5–10 % от общей стоимости. Они требуют минимального контроля, поскольку их влияние на общие затраты незначительно.

ABC-анализ позволяет сосредоточить внимание на наиболее важных позициях и оптимизировать затраты на хранение и закупку недорогих товаров. Для каждой категории разрабатываются индивидуальные стратегии, что повышает эффективность управления запасами и улучшает финансовые показатели компании [6].

Пример ожидаемого внедрения метода JIT на трикотажной фабрике. Рассмотрим применение метода Just-in-Time (JIT) на примере трикотажного производства. Предприятие выпускает одежду (футболки, свитера, платья, кардиганы, куртки) различных размеров и цветов для розничных магазинов и онлайн-платформ.

Основные цели оптимизации:

1. минимизация складских запасов;
2. снижение затрат на хранение материалов и готовой продукции;
3. ускоренная реакция на изменения потребительских предпочтений;
4. снижение риска устаревания коллекций из-за смены модных тенденций.

Проблема, с которой сталкивается предприятие — это избыточные запасы тканей и фурнитуры, которые быстро теряют актуальность. Это приводит к переполнению складов и обесцениванию материалов. Для решения этой задачи внедряется метод JIT: материалы закупаются и производство запускается только при наличии конкретной потребности [7]. Фабрика заключает контракты с поставщиками тканей, обеспечивающими быструю доставку (в течение 2–3 рабочих дней). Это позволяет удерживать минимальные складские запасы и избегать излишков. Производственные линии адаптируются для быстрой переналадки под различные модели одежды, что минимизирует простои и ускоряет выпуск востребованной продукции.

Предположим, у нас есть список из 5 видов продукции с приведёнными ниже данными:

Продукт	Годовой спрос (шт.)	Цена за единицу (AZN)	Общая стоимость (AZN)
Кардиган	100	200	20 000
Куртка	500	10	5 000
Костюм	200	50	10 000
Комплект (3 изд.)	50	500	25 000
Футболка	300	30	9 000

Рассчитаем общую стоимость для каждого товара:

1. Комплект: $50 \times 500 = 25\,000$ AZN
2. Кардиган: $100 \times 200 = 20\,000$ AZN
3. Костюм: $200 \times 50 = 10\,000$ AZN
4. Футболка: $300 \times 30 = 9\,000$ AZN
5. Куртка: $500 \times 10 = 5\,000$ AZN
- 6.

Упорядочим товары по убыванию общей стоимости:

Продукт	Общая стоимость (AZN)
Комплект (3 изд.)	25 000
Кардиган	20 000
Костюм	10 000
Футболка	9 000
Куртка	5 000

Рассчитаем накопленную (кумулятивную) стоимость:

Продукт	Общая стоимость (AZN)	Кумулятивная стоимость (AZN)
Комплект (3 изд.)	25 000	25 000
Кардиган	20 000	45 000
Костюм	10 000	55 000
Футболка	9 000	64 000
Куртка	5 000	69 000

Рассчитаем долю накопленной стоимости в процентах от общего объёма (69 000 AZN):

Продукт	Кумулятивная стоимость (AZN)	Доля от общего объёма (%)
Комплект (3 изд.)	25 000	36.23 %
Кардиган	45 000	65.22 %
Костюм	55 000	79.71 %
Футболка	64 000	92.75 %
Куртка	69 000	100 %

Приведем классификацию товаров по ABC-анализу: В группу А, которая составляет примерно 70–80 % от общей стоимости, входят комплект из трех изделий и кардиган требуют. Поэтому эта группа требует строгого контроля и приоритетного управления. В группу В, которая охватывает около 15–25 % от общей стоимости, входят костюм и футболка и она требуют регулярного, но умеренного контроля. Группу С составляют остальные 5–10 %, куда относится только куртка и она заслуживает минимального уровня контроля.

Таким образом, применение ABC-анализа позволяет выявить продукцию, оказывающую наибольшее влияние на общую стоимость запасов, и сосредоточить усилия на управлении именно этими позициями. Товары из группы А требуют более точного планирования, частых проверок и активного контроля запасов, в то время как товары группы С можно контролировать реже и менее строго, снижая управленческую нагрузку и операционные издержки. Успешная оптимизация управления запасами может привести к результатам, среди которых:

1. достижение уровня удовлетворения спроса на уровне 95–97 %;
2. увеличение оборачиваемости запасов на 30–40 %;
3. снижение складских остатков на 20–30 %;
4. сокращение доли нереализованной продукции до 0,5 %.

Подобные улучшения способствуют повышению общей эффективности деятельности предприятия и укреплению его конкурентоспособности. Тем не менее, несмотря на наличие разнообразных методов, предприятия часто сталкиваются с определёнными трудностями в управлении запасами. К числу наиболее распространённых проблем относятся:

1. отсутствие точной информации о фактическом спросе;
2. высокие затраты на хранение материалов и готовой продукции;
3. сложности в логистике и поставках;
4. риски устаревания продукции и коллекций.

Все эти факторы требуют постоянного мониторинга и корректировки стратегий управления для минимизации негативных последствий.

Ожидаемые результаты оптимизации:

1. существенное снижение затрат на хранение материалов и готовой продукции;
2. минимизация потерь и повышение эффективности использования ресурсов;
3. быстрая адаптация к рыночному спросу и выпуск актуальных моделей одежды;
4. сокращение времени простоя и производственного цикла в целом.

Литература

1. Лотоцкий В. А., Мендель А. С. Модели и методы управления запасами. — М.: Наука, 1991.
2. Алексеева Н. И., Алёхина Ю. В. Управление товарными запасами предприятия на основе анализа системы показателей // Стратегия предприятия, 2019, № 5, с. 56–59.
3. Википедия: ABC-анализ (prepod24.ru, logzak.ru, researchgate.net, schetuchet.ru).
4. Википедия: Экономичный размер заказа (EOQ) (ru.wikipedia.org).
5. Википедия: «Точно в срок (JIT)» (ru.wikipedia.org).
6. Васильева Л. С. Финансовый анализ, раздел 2.5.3: Модели определения размеров закупок (uchebnik.biz).
7. Грета П., Коллеа М. Логистика и управление запасами в лёгкой промышленности. — СПб.: Питер, 2017.
8. Болитов В. И., Каменев А. А. Методы и инструменты оптимизации запасов на предприятиях. — М.: Рудомино, 2020.
9. Леонов И. В., Козлова А. И. Стратегии управления запасами: от классических методов до инновационных решений. — М.: КНОРУС, 2021.
10. Баранов П. В. Основы логистики и управления запасами. — М.: Финансовая книга, 2019.
11. Шевченко А. П. Методы и технологии в управлении запасами на предприятиях лёгкой промышленности. — М.: Высшая школа экономики, 2022.